

RANODOSHLAR OILASI: MORFOLOGIK VA EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Amirova Sitora¹, Achildiyeva Ruxshona²

^{1,2}DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591370>

Annotatsiya. *Ranodoshlar oilasi (Ranunculaceae) butun dunyoda keng tarqalgan o'simliklar guruhiga kiradi. Ushbu maqolada ranodoshlar oilasiga mansub o'simliklarning morfologik tuzilishi, ekologik xususiyatlari, sistematik o'rni hamda inson salomatligi uchun foydali xususiyatlari haqida batafsil ilmiy tahlil berilgan. Ayniqsa, O'zbekiston hududida uchraydigan ayrim turlarining muhofaza holati va dorivor ahamiyatiga e'tibor qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *Ranodoshlar, o'simlik morfologiyasi, ekologiya, dorivor o'simliklar, biologik xilma-xillik.*

Annotation. *The Ranunculaceae family is a widespread group of plants found across various regions of the world. This article provides a scientific analysis of their morphological structures, ecological traits, taxonomical classification, and medicinal properties. Special attention is paid to the species found in Uzbekistan, their conservation status, and ethnobotanical importance.*

Keywords: *Ranunculaceae, plant morphology, ecology, medicinal plants, biodiversity.*

Kirish: Ranodoshlar oilasi (Ranunculaceae) — ikki urug'pallalilar sinfiga mansub o'simliklar oilasidir. Bu oilaga 50 dan ortiq urug' va 2000 dan ortiq tur kiradi. Asosan mo'tadil iqlim zonalarida, ba'zida esa subtropik va tog'li hududlarda uchraydi. O'zbekistonda ham ushbu oilaning bir qancha turlari mavjud bo'lib, ularning ayrimlari dorivor va dekorativ ahamiyatga ega. Ranodoshlar oilasiga mansub o'simliklar tarkibida biologik faol moddalar ko'p bo'lib, xalq tabobatida keng qo'llaniladi.

Asosiy qism: Ranodoshlar o'simliklarining tashqi ko'rinishi turlicha: o'tlar, yarim butalar, kamdan-kam hollarda butalar ko'rinishida bo'ladi. Barglari ko'pincha murakkab, ketma-ket joylashgan, ba'zida ildiz atrofiga to'plangan. Gullari odatda ikki jinsli, aktinomorf yoki zigomorf bo'ladi. Gulkosachalar 5–6 ta bargchalardan iborat, ba'zida ular rang-barang bo'lib, changlanuvchilarni jalb qiladi. Mevalari — yongoqcha, ko'pincha yig'ma meva shaklida bo'ladi.

Ranodoshlar turli muhit sharoitlariga moslashgan. Ular asosan nam va soyali joylarni xush ko'radi, ammo ba'zilariga qurg'oqchil tog' etaklarida ham duch kelish mumkin. Bu oila vakillari polimorfizmi bilan ajralib turadi — ya'ni iqlim, tuproq va namlik sharoitlariga qarab morfologik o'zgaruvchanlikka ega. Shu tufayli ular ekologik jihatdan bardoshli va turli landshaftlarda uchraydi.

Ranodoshlar Angiospermae bo'limi, Eudicots kladi, Ranunculales tartibiga kiradi. Ba'zi mashhur urug'lari: **Ranunculus** (qo'toqqina), **Anemone** (shamolgul), **Delphinium** (zhavoronkgul), **Aconitum** (bo'ribo'ston). O'zbekiston florasida ushbu oilaning 20 dan ortiq turi mavjud.

Ranodoshlarning ko'plab turlari qadimdan tabobatda ishlatilgan. Masalan, **Aconitum** turidagi o'simliklar asab tizimi kasalliklariga qarshi, **Ranunculus** esa og'riqni kamaytirish uchun

ishlatilgan. Ularning tarkibida alkaloidlar, glikozidlar, flavonoidlar mavjud bo‘lib, bu ularni farmakologik faol qiladi. Biroq ayrim turlari zaharli bo‘lgani sababli ularni ehtiyotkorlik bilan ishlatish zarur.

Ayrim ranodosh turlari ekologik o‘zgarishlar, yaylovlarning kengayishi va inson aralashuvi tufayli yo‘qolish xavfiga duch kelmoqda. O‘zbekistonning “Qizil kitobi”ga kiritilgan turlar ham mavjud. Ularni asrash va ko‘paytirish bo‘yicha choralar ko‘rilmogda.

Xulosa: Ranodoshlar oilasi morfologik jihatdan xilma-xil, ekologik jihatdan moslashuvchan bo‘lib, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. O‘zbekiston hududida ushbu oilaning ko‘plab turlari mavjud bo‘lib, ularning dorivor xususiyatlari xalq tabobati va zamonaviy farmatsiyada muhim o‘rin tutadi. Shu sababli bu oilaning o‘simliklarini o‘rganish, ularni muhofaza qilish va ilmiy asosda baholash dolzarb vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tojiboyev K.Sh. O‘zbekistonda uchraydigan dorivor o‘simliklar. – Toshkent: Fan, 2007.
2. Flora Uzbekistana. Tom 4. – Toshkent: Fan, 1981.
3. Karimov S. O‘simliklar sistematikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2002.
4. Qodirov A. Biologik xilma-xillik va uning muhofazasi. – Toshkent: Universitet, 2015.
5. The Plant List – www.theplantlist.org
6. Mabberley D.J. The Plant Book. Cambridge University Press, 2008.